

Уравновешенный шарнирно-рычажный механизм Balanced hinged–lever mechanism

Владимир Николаевич Суханов ^{1,2,◇}
Vladimir Nikolaevich Sukhanov ^{1,2,◇}

¹Калининградский государственный технический университет. Советский проспект 1, 236022 Калининград, Россия.

²c/o 366 Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6NX, Великобритания.

¹Kaliningrad State Technical University. 1 Sovietsky Prospect, 236022 Kaliningrad, Russia.

²c/o 366 Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6NX, United Kingdom.

To cite this article:

Vladimir Nikolaevich Sukhanov. “Approach to the Activities of Closed and Open Societies in which Creativity Prevails over Standard (Review)”, *Parana Journal of Science and Education*. v.10, n.6, **2024**, pp. 13-21.

Received: August 1, 2024; **Accepted:** November 27, 2024; **Published:** December 1, 2024.

Abstract

The article presents the principle when two forces applied from one side of the lever mechanism, for their mutual balancing, have one direction of their action. To implement this principle, it is necessary to bring the action of forces to their common support with the possibility of their movement in different directions relative to each other. The paper considers the case when two unidirectional forces compensate each other, since they have oppositely directed degrees of freedom. On this basis, a mechanism is proposed that belongs to flat hinged (lever) mechanisms, and which can be used in the design of industrial and lifting cranes. This principle will allow us to take a fresh look at dialectics, which will require presenting the struggle of two opposites as the summation of two one-sidedness (united actions) with diametrically opposed possibilities (rights freedoms, interests, ...).

Keywords: Energy, Technology, Gravity, Efficiency, Crane, Construction, Equilibrium, Kinematics, Law of conservation of energy, Dialectic.

Аннотация

В статье представлен принцип, когда две силы, приложенные с одной стороны рычажного механизма, для их взаимного уравновешивания имеют одно направление своего действия. Для реализации этого принципа необходимо привести действие сил к их общей опоре с возможностью

◇Email: inventcreat@yahoo.com; svn@physics.org

их перемещения в разных направлениях относительно друг друга. В статье рассмотрен случай, когда две однонаправленные силы компенсируют друг друга, так как имеют противоположно направленные степени свободы. На этой основе предложен механизм, относящийся к плоским шарнирным (рычажным) механизмам, и который может быть использован при проектировании промышленных и подъемных кранов. Этот принцип позволит по-новому взглянуть на диалектику, что потребует представить борьбу двух противоположностей как сумму двух односторонностей (объединенных действий) с диаметрально противоположными возможностями (правами, свободами, интересами, ...).

Keywords: Энергия, Технология, Гравитация, Эффективность, Кран, Строительство, Равновесие, Кинематика, Закон сохранения энергии, Диалектика.

1. Введение

Закон, сформулированный Исааком Ньютоном: Действие всегда имеет равное и противоположное противодействие, то есть две силы, уравнивающие друг друга, имеют противоположное направление.

То же самое справедливо и для рычажного механизма: Силы, приложенные с одной стороны опоры, должны быть противоположно направлены.

Кинематика предлагаемого механизма обеспечивает синхронное движение двух точек, к которым приложены параллельные силы. При этом при движении этих точек совершается работа, равная нулю, то есть работа силы, действующей на одну точку, равна работе, действующей на вторую точку. Одна из этих работ отрицательна по отношению к другой работе. Поэтому их сумма равна нулю.

Далее этот принцип получает развитие в диалектике: борьба двух противоположностей эквивалентна единству двух однонаправленных явлений с противоположными возможностями.

1.1. История

В 1987 году на механизм была подана заявка на патент N 4130878/08, но автор получил решение об отказе от отраслевой патентной экспертизы СССР. Дело дошло до заседания в экспертном совете ВНИИГПЭ, но эксперты были настолько уверены в своих кинематических расчетах и традиционных предсказаниях о механике, что даже работа механизма перед их глазами не показалась им убедительной, так как, по их мнению: «Этого не может быть».

Ранее принцип рычага (см. рис. 1а и рис. 1б) использовался (1988) в сбалансированных двухручных манипуляторах [1], использование которых не всегда возможно.

В 2003 году основы предлагаемого двухзвенного механизма были описаны в книге «Изобретательское творчество» [2].

2. Методы

В основе работы лежит кинематика и закон сохранения энергии.

2.1 Описание

Рычаг — известное устройство, в котором меньшая сила уравнивает большую силу. Рычаг имеет шарнирную опору и две точки приложения сил P и Q .

Рычаг находится в равновесии, если векторная сумма моментов сил, действующих на него, равна нулю:

$$Pa - Qb = 0$$

Здесь a и b — плечи (звенья) сил P и Q соответственно (см. рисунки 1-3).

В этом случае точка опоры рычага находится между точками приложения сил P и Q , действующих на рычаг.

Если к рычагу с одной стороны опоры приложены две силы P и Q , то для их взаимного равновесия они должны быть направлены в разные стороны (см. рисунок 1б)

Пример рычага с размещением сил по одну сторону от опоры (шарнира) (см. Рисунок 1б).

Рисунок 1а.

Источник: Автор.

Рисунок 1б.

Источник: Автор.

Силы, приложенные с одной стороны опоры, могут быть направлены и в одну сторону для взаимного равновесия. Для этого каждая сила должна иметь свой отрезок рычага (свое плечо) между точкой приложения и опорой, а также на

опоре плечи должны быть связаны через передаточный механизм, например, одну ступень зубчатого механизма с колесами ZM. В этом случае работает правило рычага (см. рис. 2).

Рисунок 2.

Источник: Автор.

В этом случае зубчатый механизм ZM должен иметь передаточное отношение, равное единице, а также углы между плечами a и b и направление сил P и Q соответственно, равные друг другу.

Предложен новый механизм, в котором силы P и Q приложены к двухзвенному рычагу со звеньями 1 и 2 (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

Источник: Автор.

Первое звено (рычаг) 1 рычага с плечом a для силы P свободно вращается на шарнире 3 с опорой 4. Второе звено (рычаг) 2 с плечом b и приложенной силой Q вращается на шарнире 5 свободного конца звена (рычага) 1. Зубчатое колесо 6 вращается на одной оси с шарниром 5, на котором размещено звено (рычаг) 2. Шкив (колесо) 6 соединен ремнем (тросом) со шкивом (колесом) 7, неподвижно (без возможности вращения) закрепленным на опоре 4 на одной оси с шарниром 3.

Диаметр колеса 7 в два раза больше диаметра колеса 6. Длина плеча рычага 2 в два раза больше длины звена 1. Звено рычага 1 образует с горизонталью угол α . Звено рычага 2 образует с горизонталью угол β . Их сумма равна $\alpha + \beta = 90^\circ$. Эти условия обеспечивают равновесие сил P и Q , если они равны, несмотря на то, что они направлены в одну сторону и приложены с одной стороны опоры.

Траектория точки приложения силы Q представляет собой эллипс.

Особенностью механизма на рисунке 3 по сравнению с рычажным механизмом на рисунке 2 является то, что силы, находясь по одну сторону опоры и направляясь в одну сторону, уравновешивают друг друга. В предлагаемом новом механизме одно из плеч крепится не к основанию, а к точке приложения силы другого плеча (действие передаточного механизма сохраняется). Тогда мы имеем своего рода уравновешенный рычаг, в котором силы имеют одно направление и приложены с одной стороны шарнира, размещенного на опоре. С точки зрения здравого смысла это невозможно, но механизм выглядит простым.

Предлагаемый механизм может быть использован при проектировании манипуляторов.

КПД такого манипулятора стремится к 100%. Потери возникают из-за трения в шарнирах 3 и 5. Для горизонтального перемещения нет необходимости затрачивать работу на подъем и опускание звеньев 1 и 2, так как они взаимно уравновешены.

3. Примеры

3.1 Аналогия рычага и предлагаемого механизма

3.1.1 Размещение груза в средней точке рычага и механизма

Положения рычага: поворот рычага против часовой стрелки (см. Фото 1), горизонтальное положение рычага (см. Фото 2) и поворот рычага по часовой стрелке (см. Фото 3).

Фото 1 [3, Photo 1]. Поворот рычага против часовой стрелки.

Источник: Автор.

Фото 2 [3, Photo 2]. Горизонтальное расположение рычага.

Источник: Автор.

Здесь показаны положения двух рычагов: один — традиционный однозвенный рычаг с осью вращения на основании (на заднем плане) (см. рис. 1а), а второй (на переднем плане) — предлагаемый двухзвенный механизм (см. рис. 3), ось вращения которого расположена посередине подвижного звена (рычага) 2. Это обеспечивает при вращении рычага постоянное

значение потенциальной энергии груза, создающего силу P (или Q).

Во всех этих случаях движения рычага груз всегда остается на одном уровне относительно горизонта, и работа не совершается.

Фото 3 [3, Photo 3]. Поворот рычага по часовой стрелке.

Источник: Автор.

3.2 Размещение грузов (одинакового веса) на первом и втором рычагах механизма

Здесь показаны положения рычага: поворот рычага против часовой стрелки (см. фото 4), горизонтальное положение рычага (см. фото 5) и поворот рычага по часовой стрелке (см. фото 6).

Фото 4 [4, Photo 1]. Поворот рычага против часовой стрелки.

Источник: Автор.

Здесь положения двух рычагов: один — традиционный однозвенный рычаг с осью

вращения на основании (на заднем плане) (см. рис. 1а), а второй (на переднем плане) — предлагаемый двухзвенный механизм (см. рис. 3), ось вращения которого расположена в середине подвижного звена (рычага) 2.

Фото 5 [4, Photo 2]. Горизонтальное расположение рычага.

Источник: Автор.

Фото 6 [4, Photo 3]. Поворот рычага по часовой стрелке.

Источник: Автор.

3.1.3 Асимметричное размещение грузов

Фото 7 [5, Photo 1]. Поворот рычага против часовой стрелки.

Источник: Автор.

Фото 8 [5, Photo 2]. Горизонтальное расположение рычага.

Источник: Автор.

Фото 9 [5, Photo 3]. Поворот рычага по часовой стрелке.

Источник: Автор.

Здесь показано несимметричное размещение грузов (разного веса: в соотношении один к двум) на рычаге и на механизме (на расстоянии с разницей в два раза), а именно, положения рычага: поворот рычага против часовой стрелки (см. Фото 7), горизонтальное положение рычага (см. Фото 8), поворот рычага по часовой стрелке (см. Фото 9).

3.1.4. Размещение грузов на втором плече механизма по обе стороны от центра

Центр (ось вращения) рычага 2 показан на фотографиях 1, 2 и 3 в точке размещения груза. При этом ось вращения расположена посередине подвижного звена (рычага) 2. Два одинаковых груза размещены симметрично относительно середины звена 2 (см. фото 10 и 11). На фото 12 размещены два груза разного веса: один в два раза больше другого. При этом представлены: поворот рычага против часовой стрелки (см. фото 10 и 12), горизонтальное положение рычага (см. фото 11) и груз слева разделен на два груза: один на звене (рычаге) 1, а другой на звене (рычаге) 2 (см. фото 13).

Фото 10 [6, Photo 1]. Поворот рычага против часовой стрелки.

Источник: Автор.

Фото 11 [6, Photo 2]. Горизонтальное положение рычага.

Источник: Автор.

Фото 12 [6, Photo 3]. Поворот рычага против часовой стрелки.

Источник: Автор.

Фото 13 [6, Photo 4]. Вес слева разделен на два веса.

Источник: Автор.

3.2 Аналогия предлагаемого двухзвенного механизма и его развитие: Четырехзвенный механизм

На фотографиях 1, 2 и 3 в предлагаемом двухзвенном механизме (на переднем плане) указан подвижный центр, на котором любой груз, при движении по горизонтали, находится в равновесии. Если предлагаемый двухзвенный механизм (см. рисунок 3 и фото 8, 9 и 13) с кинематическим приведением звеньев к основанию на центре вращения рычага, то мы получим четырехзвенный механизм с двумя степенями свободы.

На фотографиях 14, 15, 16 и 17 показаны четыре крайних положения предлагаемого четырехзвенного механизма. На фотографиях 18 и 19 показаны два средних положения предлагаемого четырехзвенного механизма.

Фото 14 [7, Photo 1]

Источник: Автор.

Фото 15 [7, Photo 2]

Источник: Автор.

Фото 16 [7, Photo 3]

Источник: Автор.

Фото 17 [7, Photo 4]

Источник: Автор.

Фото 18 [7, Photo 4]

Источник: Автор.

Фото 19 [7, Photo 4]

Источник: Автор.

4.3. Результат

На фото 1–19 показан предложенный механизм в различных состояниях равновесия. При этом: на Фото 1–3 с одной гирей, на Фото 4–12 с двумя гирями, на Фото 13 с тремя гирями.

5. Перспективы

5.1 Манипуляторы

Механизмы такого типа повысят эффективность «одноруких» манипуляторов. [8]

В них энергия будет расходоваться только на преодоление сил трения в шарнирах и совершение полезной работы.

Манипуляторы, работающие по принципу, показанному на фотографиях 1–13, имеют дугообразную траекторию исполнительного движения. На фотографиях 14–19 (четырёхзвенный механизм) – принцип траектории исполнительного движения в виде плоскости.

5.2 Блок самокомпенсации сил

Если размер предлагаемого механизма (см. рис. 3), при двух приложенных силах P и Q , стремится к нулю, то и расстояние между этими двумя силами (P и Q) также будет стремиться к нулю. В этом случае силы P и Q будут стремиться слиться в одну силу ($P + Q$). Эта результирующая сила ($P + Q$), независимо от величин P и Q , будет стремиться к нулю по величине. Так две однонаправленные силы (параллельные силы), слившись в одну силу, могут компенсировать друг друга, то есть их сумма будет стремиться к нулю.

Обе эти силы ($P + Q$) имеют кинематическую связь с основанием в виде точки приложения.

5.3 Диалектика

Диалектика Гегеля в одном из своих проявлений – закон единства и борьбы противоположностей, всегда исключают друг друга. Предлагаемый принцип: «Суммирование процессов, при которых однонаправленные силы в одной системе компенсируют друг друга», позволяет по-новому взглянуть на диалектику, улучшить ее или даже отказаться от нее.

6. Выводы

Наше понимание равновесия, рычага, термодинамики [9] в физике и диалектики – расширится, если мы будем использовать закон сохранения энергии вместо уравнения равновесия при расчете баланса сил и энергии.

Это позволит реализовать баланс (взаимное исключение) сил (энергий) с помощью параллельных однонаправленных сил (энергий), приложенных к одному объекту, с расположением точки их взаимного приложения вне точек приложения этих сил (энергий).

Баланс однонаправленных сил (энергий) можно обеспечить, блокируя их по предложенному принципу.

Благодарность

Автор благодарен Maker Space³ в Ньюкасл-апон-Тайн и лично члену Maker Space г-ну Иэну Ярналу за предоставленную возможность изготовить части механизма.

Рекомендации

[1] Патент SU1421522A1. Исполнительный орган манипулятора. 07.09.1988. URL: <https://patents.google.com/patent/SU1421522A1/en?q=SU1421522A1> и URL: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6977&DocNumber=1421522&TypeFile=html

[2] Суханов В. Н. (2003). Уравновешенный шарнирно-рычажный механизм. Книга «Изобретательское творчество», Казань: Фолиант. ISBN: 5949900022. Глава 2.7. С. 124-128. <https://www.worldcat.org/title/izobretatelskoe-tvorchestvo/oclc/55576505> и URL: <https://www.researchgate.net/publication/36436693>

5_27_Uravnovesennyj_sarnirno-ryczajnyj_mehanizm

[3] Data. 1. The work of the mechanism. 1. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15829.29929>

[4] Data. 2. The work of the mechanism. 2. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23379.04648>

[5] Data. The work of the mechanism. Positions. Placement of different masses at the edges, at appropriate distances from the center. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23457.68966>

[6] Data. 4. The work of the mechanism. Placement of weights on the second arm of the mechanism on either side of the center. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20361.11363>

[7] Data. 5. Analogy of the proposed two-link mechanism and its development: four link mechanism. Positions in Photos. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13774.74562>

[8] R. Goertz (1949). “Master-slave manipulator,” Technical Report, Argonne National Laboratory, USA, March 7th. URL: https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=5t4DsX7DRqIC&oi=fnd&pg=PA5&ots=kXgx8_DvcA&sig=bsDAJzRhGDkp8Ov_GK6v10Ekt2E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[9] Lavoisier, A.L. & Laplace, P.S. (1780) "Memoir on Heat", Académie Royale des Sciences pp. 4–355. URL: http://www.lavoisier.cnrs.fr/ice/ice_book_detail.php?lang=fr&type=text&bdd=lavosier&table=Lavoisier&bookId=38&typeofbookId=5&num=0

[10] Sukhanov, V. N. (2023). Balanced hinged-lever mechanism. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8050551>

[11] Vladimir Nikolayevich Sukhanov (2024). Уравновешенный шарнирно-рычажный механизм. ResearchGate. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27711.32166>

³MakerSpace в Ньюкасл-апон-Тайн. URL: <https://www.makerspace.org.uk/>